

L'afforestation dans le district autonome des savanes au nord de la côte d'ivoire : quelles opportunités pour une révolution écologique ?

Reforestation in the autonomous district of savannah in the north of Ivory Coast: what opportunities for an ecological revolution?

ATTA Kouacou Jean-Marie
Université Félix Houphouët-Boigny
Institut de Géographie Tropicale
jeanmarie_kouac@yahoo.fr

DOI : 10.5281/zenodo.7296316

Résumé

La Côte d'Ivoire en général et le District autonome des Savanes au Nord en particulier font face à une réduction drastique des ressources en bois. Le constat est que la Côte d'Ivoire est un pays où le taux de couverture forestière se situe en dessous du seuil minimum de 20%.

Pour renverser la tendance à cette déforestation massive, l'accent est mis sur les régions qui ont connu cette situation. Or, il faut associer à cet effort les régions de savane qui peuvent connaître un boisement avec l'afforestation en appliquant la théorie du possibilisme environnemental ou forestier. L'objectif de cet article est de montrer les atouts et contraintes

du District autonome des Savanes au nord en matière d'afforestation. La collecte des données s'est appuyée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain.

Les résultats de ces recherches montrent que les atouts l'emportent sur les contraintes d'afforestation. En effet, la progression rapide de la culture de l'anacarde, les bois sacrés, les nombreux aménagements hydro-agricoles et pastoraux et les cours d'eau offrent de nombreuses possibilités d'afforestation. Parmi ces atouts, c'est la culture de l'anacarde qui entretient un boisement progressif qui est le plus important. Il reste la volonté politique pour permettre à cette région de connaître cette évolution voire cette révolution écologique vers une tendance végétale où la forêt domine la savane au nord. Cette étude montre que la reforestation du sud peut s'accompagner de l'afforestation du nord du pays dans un contexte où les effets néfastes du changement climatique sont d'actualité.

Mots clés : Afforestation, boisement, forêt, possibilisme, savane

Abstract

Ivory Coast in general and the autonomous District of Savannah in North in particular face a drastic reduction of the wood resources. The report is that the Côte.d'ivoire is the forest cover rate is located below the minimum threshold of 20%.

To reverse the tendency to this massive deforestation, the stress is laid on the areas which knew this situation. However, it is necessary to associate this effort the areas of savanna which can know a timbering with reafforestation by applying the theory of the environmental or forest possibilism. The objective of this article is to show that the assets and constraints of the autonomous District of Savannas in north as regards reafforestation. The data-gathering was based on the information retrieval and the investigations of ground.

The results of this research show that the assets over ride the constraints of reafforestation. Indeed, the fast progression of the culture of cashew nut, wood crowned, many hydro-agricultural and pastoral installations and the rivers offer many possibilities of reafforestation. Among these assets, it is the culture of the cashew nut which maintains a progressive timbering which is most significant. There remains the political good-will

to make it possible this area to know this evolution even this ecological revolution towards a vegetable tendency where the forest dominates savanna in north. This study shows that the reafforestation of the south can be accompanied by the reafforestation of the north of the country in a context where the perverse effects of the climatic change are of topicality.

Key words: Reafforestation, timbering, forest, possibilism, savannah

Introduction

La poursuite du développement de l'héritage économique colonial basé sur l'agriculture continue a durablement entraîné la réduction drastique des superficies forestières de la Côte d'Ivoire. En effet, en 1960, la Côte d'Ivoire jouissait d'une couverture forestière d'environ 15 millions d'hectares.... L'action de l'homme a réduit le patrimoine forestier à environ 2,5 millions d'hectares selon les estimations les plus optimistes (Ministère du plan et du développement, 2010, p. 2). Selon l'étude des moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire, la couverture forestière serait passée de 7,85 millions d'ha en 1990 à 5,09 millions d'ha en 2000 soit un taux de perte annuel de 4,32% (480.000 ha/an). En 2015, la couverture forestière totale était de 3,4 millions d'hectares, soit environ 11% du territoire national avec un taux déforestation de 2,69% (95.000 ha/an) (Ministère de l'environnement et du développement durable, 2016, p.11). A présent, il ne reste plus que 2 millions d'hectares, pour la plupart, contrôlés et protégés par l'Etat (K J.M. Atta, 2009, p.325). Déjà dans les années 1970, des chercheurs avaient donné l'alerte d'un risque de déforestation massive. Il s'agit de Jean-Claude ARNAUD et Gérard SOURNIA (1979, p. 281) qui, dans leurs études ont montré que les dernières réserves entamées, la forêt ivoirienne est menacée de disparition, les reboisements sont inadaptés aux besoins et ont accumulé un énorme retard. Ainsi, la couverture forestière s'étend à peine sur 3 millions d'hectares alors qu'elle était de 15 millions au début du XX^e siècle (G. J. Ibo, Marie-M. Késsé, 1998, p. 1). La superficie forestière, évaluée à environ 14 millions d'hectares dans les années 1960 a fortement régressé. Le taux de couverture forestière se situe en dessous du seuil minimum de 20%. Cette crise forestière s'est aggravé pendant la crise militaro-politique de 2002 à 2011 avec l'intrusion des populations dans les forêts classées et l'absence de l'administration

forestière dans les régions centre, nord et ouest du pays. Concernant la disparition du couvert forestier, on note une perte de plus de 67 % du couvert forestier ivoirien depuis 1960. La forêt naturelle couvre à peine 10% du territoire national et le taux annuel de déforestation lors de cette dernière décennie est estimée à 300.000 ha/an (FAO, 2005 cité par H. Sambo, 2014, p. 1). Par conséquent, le dérèglement climatique se manifeste par une modification des saisons et des calendriers agricoles. Quelle que soit la différence entre les chiffres produits par les chercheurs et les institutions nationales ou internationales de développement, la vérité relative à la déforestation et à la dégradation des forêts ivoiriennes est incontestable. Dans ce contexte, l'Etat et les partenaires au développement s'accordent qu'il faut mettre en place des dispositifs de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Avant la promotion de l'agroforesterie comme mode d'exploitation des terres agricoles associant des plantations d'arbres dans les cultures, l'une des solutions est le reboisement. A cet effet, l'un des objectifs majeurs assignés à la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) créée le 15 septembre 1966 est le reboisement. Mais, la Direction du reboisement et du cadastre forestier de la SODEFOR constate que les mauvaises pratiques n'ont pas permis d'atteindre des résultats probants depuis plus de 10 ans. Tout en soulevant les insuffisances du reboisement conduit par la SODEFOR depuis 1994, le directeur du reboisement et du cadastre forestier entend mettre l'accent désormais sur un contrôle des opérations de reboisement par les opérateurs du bois à qui est imposé un quota annuel. C'est ainsi que le Directeur, propose une hausse de la pénalité qui passera de 300.000 à 600.000 F CFA par hectare non reboisé pour sanctionner l'inaction des opérateurs du bois. Par ailleurs, la nouvelle politique de reboisement entend faire la part belle aux reboisements des privés et des collectivités territoriales pour accompagner les initiatives publiques. Ces soucis du Directeur sont confirmés par les études de H. Sambo (2014, p. 28) dans les principaux centres de gestion des forêts classées qui révèlent que, de 1966 à 2009, le quota annuel de reboisement n'a été atteint qu'en 1998, 1999 et 2000. D'où, l'idée du Directeur du reboisement de mettre en place une nouvelle politique de reboisement tournant le dos aux pratiques qui n'ont pas permis d'atteindre des résultats probants pendant plus de 10 ans. S'il est vrai que le reboisement est une option incontournable pour reconstruire le patrimoine forestier perdu dans les régions du sud du pays, il n'en demeure pas moins que pour atteindre et dépasser le taux de

couverture forestière de moins de 20%, le recours à l'afforestation est une stratégie envisageable. La complémentarité entre le reboisement au sud et l'afforestation au nord peut favoriser le développement des forêts. L'afforestation, en foresterie, est définie comme le boisement volontaire d'un espace par semis ou plantation de plantules d'arbres ou d'espèce ligneuses. Autrement dit, c'est la mise en forêt d'une région dominée par la savane ou qui n'a jamais connu d'étendue de forêt. Pour cet article, l'afforestation est définie par la possibilité d'une région, naguère à majorité savanicole, d'être dominée par une végétation forestière. Certains chercheurs ont déjà montré les prédispositions de la Côte d'Ivoire à miser sur l'afforestation. A cet effet, J. C. Arnaud et G. Sournia (1979, p. 284) constatent que la Côte d'Ivoire est un pays forestier de par la présence d'une zone de forêts denses équatoriales et subéquatoriales dans sa moitié sud, mais ses régions de « savanes » contribuent aussi à lui conférer ce titre car elles sont largement le domaine du boisé. C'est pourquoi, G. Rougerie (1976) cité par J. C. Arnaud et G. Sournia (1979, p. 284) note que « forêt claire est en effet une expression qui restitue mieux ici l'ambiance que celle de savane ». Mais, la ruée vers le sud pour valoriser les potentialités agricoles et forestières encouragée par les autorités politiques a plus ou moins réduit les possibilités de développement des savanes du nord. On pourrait affirmer que dans la conscience populaire, la savane, c'est la pauvreté. Par contre, la forêt, c'est la richesse. Dès lors, dans le cadre du possibilisme, les politiques d'aménagement forestier du territoire devraient mettre un accent particulier sur l'afforestation pour limiter la pression sur les ressources forestières. Le possibilisme permet à l'homme de s'affranchir des conditions naturelles et de développer des capacités de résilience. Il s'avère donc nécessaire d'étudier les opportunités et les contraintes de développement de l'afforestation dans les savanes du nord de la Côte d'Ivoire. La région choisie pour cette étude est le District autonomes des Savanes qui est le plus grand District du nord en termes de populations et de superficie avec respectivement 2 159 434 habitants (RGPH-2021) sur 40 323 km² soit 53,55 habs/km². Le souci de procéder à une afforestation massive s'explique par l'avancée du désert et la pression sur les ressources en bois dans cette zone naguère exploitée par l'ex-rébellion armée. Ce souci est confirmé par les recherches menées par (B. I. Diomandé et al., 2014, p. 31) qui montrent que l'analyse de la pluviométrie des régions de savanes ivoiriennes laisse apparaître deux périodes : une excédentaire (1951 à 1972) et une déficitaire (1973 à 2000). Mais, la tendance générale

indique une baisse de la pluviométrie. L'objectif de cet article est donc d'inverser durablement la tendance lourde grâce aux germes de changements agro-climatiques en mettant l'accent sur l'afforestation. Notre hypothèse s'articule sur le fait que les conditions favorables à l'afforestation sont plus importantes que les contraintes.

Méthodologie de l'étude

Dans sa réalisation, cette étude a combiné entretiens, observations et recherche documentaire. Les données forestières ont été collectées à la Direction de la SODEFOR de Korhogo. Il s'agit ici d'avoir des informations sur les superficies mises en forêt dans la savane ou reboisées, les feux de brousse, la production du charbon de bois, les nouvelles méthodes et techniques d'afforestation. Les données climatiques ont été fournies par la SODEXAM de Korhogo. Les statistiques agricoles ont été recueillies à la Direction régionale de l'Agriculture et du Développement Rural, la représentation régionale du Conseil Coton-Anacarde et à l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural du Korhogo (ANADER). La Direction des Statistiques du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a fourni les données nationales sur l'évolution des productions de coton, d'anacarde et de mangue. Le FIRCA (Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole) et le CNRA (Centre National de Recherche Agronomique) ont également fourni des informations sur les productions agricoles et des données agroclimatiques. Une tournée pour l'observation du couvert végétal a été effectuée dans les principaux Départements et Régions du District des Savanes. Il s'agit des Département de Dikodougou, Kong, Ferkéssédougou, Ouangolodougou, Tengrela, Korhogo, Kouto et M'Bengué. Cet examen visuel de l'état et de l'évolution du couvert végétal a été complété par la documentation universitaire notamment les études, articles et thèses des universités relatives au développement du nord en général et du District en particulier. La carte 1 ci-après localise la zone d'étude.

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude

1. Résultats

Plusieurs facteurs militent en faveur de l'afforestation dans le District autonome des Savanes. Il s'agit d'abord des bois sacrés et les forêts, des cours d'eau et des aménagements hydro-agricoles et surtout de la nouvelle ambiance climatique relative à la culture massive de l'anacarde qui renforce la pluviométrie.

1.1 Les forêts et les bois sacrés : maillons essentiels favorables à l'afforestation

Le District des Savanes est certes dominé par une végétation savanicole, mais on y trouve des îlots de forêts qui créent par endroits une rupture

dans la continuité de la savane. En plus de ces forêts naturelles de faibles superficies, il y a des bois sacrés appelés également forêts sacrées.

1.1.1 Une région à dominance savanicole mais naturellement dotée d'îlots forestiers

Située en bordure du Golfe de Guinée, légèrement au nord de l'équateur, la Côte d'Ivoire, dont aucune des régions ne reçoit en moyenne moins de 1000 mm de pluies par an, est incontestablement un pays forestier, le terme forestier revêtant ici une signification à la fois économique et écologique. Mais au-delà de cette première constatation, essayons de mieux cerner les réalités de cette masse végétale, réalités dont on peut saisir l'importance à travers une énumération brute de chiffres et de données : 46% du territoire ivoirien sont situés en zone de forêt dense ; mais ce pourcentage augmente très sensiblement si l'on tient compte du domaine boisé situé à l'intérieur des régions de savanes ; forêts denses sèches, forêts claires, forêts galeries (J. C. Arnaud et G. Sournia, 1979, p. 283-284). En nous appuyant sur les propos scientifiques de ces chercheurs cités, l'appellation choisie pour nommer le District autonome des Savanes montre que dans l'espace naturel dudit District la savane domine largement la forêt. Mais, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des îlots de forêts exploitables. Les observations faites dans les différents départements du Districts montrent qu'il y a des zones de forêts galeries autour des cours d'eau notamment le fleuve Bandama et la Bagoué, un affluent du fleuve Niger. C'est ainsi que dans cette région à dominantes savanicoles des opérations de plantations d'arbres ont été menées notamment de vastes teckeraies. Ces plantations de teck sont convoitées par les sociétés d'exploitation forestière. Ainsi, selon P. Tuo (2013, p. 191), sept (7) entreprises avaient introduit des demandes d'autorisation d'exploitation de six teckeraies sur les sous-préfectures de Sinematiali, Tioniaradougou, Napie, Dikodougou, Karakoro et Korhogo avant le déclenchement de la crise militaro-politique de Septembre 2002. Mais depuis cette crise jusqu'au aujourd'hui, aucune réglementation n'est en vigueur dans le cadre des coupes et de commercialisation du bois dans le Nord ivoirien. Par conséquent, tous les sites protégés avant la crise militaire de 2002 ont été infiltrés par les populations à la recherche du bois. Pour freiner l'avancée du désert, les services de la SODEFOR de la

région ont déterminé des périmètres de forêts classées qui couvrent 280 000 hectares dont 78 000 soit 28 % dans le département de Korhogo.

1.1.2 Une région spatialement marquée par des bois sacrés urbains et ruraux culturellement favorable à l'afforestation

Sur le total des 5 549 bois ou forêts sacrés recensés par le Ministère des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, la seule région ou District des Savanes en compte 1844 soit 33,23% couvrant une superficie de 8 086 hectares (voir tableau I). Ces forêts précieusement protégées par les gardiens de la tradition Sénoufo sont à l'abri de toute exploitation commerciale. C'est une marque sur le sol de l'identité culturelle des Sénoufo. Réservées aux cultes, ces bois sont devenus des réserves écologiques de première importance, situées à proximité de la plupart des villages du département comme à l'intérieur de la ville de Korhogo (Union Européenne, Ecoloc-Korhogo, 1999 cité par P. Tuo, 2013, p. 191). Ce sont donc ces forêts qui règlent le cycle climatique du département de Korhogo car les autres forêts sont soumises aux pressions anthropiques (feux de brousse, agriculture, consommation...). On rencontre ces types de forêts sacrées dans d'autres régions du monde. En Inde par exemple, les scientifiques et les gestionnaires des ressources naturelles se sont penchés avec intérêt sur ces forêts. Elles sont en effet considérées comme une institution alliant conservation de l'environnement et respect des traditions locales. La richesse des forêts sacrées en espèces rares et menacées est l'argument principal avancé pour leur prise en compte dans la politique indienne de conservation de l'environnement (C. Garcia, et al., 2006 p. 8-11)

Tableau I : Nombre et superficie des forêts sacrées par région en Côte d'Ivoire

Région	Nombre de forêts sacrées	Superficie (ha)	Pourcentage (%) du Nbre
L'Agneby	45	156,02	0,81
Bas Cavally	11	1 090	0,2
Denguélé	130	108,5	2,34
Haut Sassandra	147	1484,75	2,65
Lacs	563	903,5	10,14
Lagunes	3	2,5	0,05
Marahoué	152	287,61	2,74
Montagnes	661	1272	11,9
Moyen-Comoé	47	700,35	0,85
N'Zi-Comoé	530	8941,56	9,55

Savanes	1 844	8085,57	33,23
Sud Bandama	217	970,43	3,9
Sud Comoé	24	190,55	0,43
Vallée du Bandama	722	1270,25	13,01
Worodougou	153	4281,3	2,75
Zanzan	300	66689,72	5,4
TOTAL	5 549	96434,61	100

Source: *Projet forêts sacrées, patrimoine vital de la Côte d'Ivoire, 1997*

Les bois sacrés sont localisés dans les villages et dans les villes du District autonome. Dans le District, Korhogo se distingue par son réseau de bois sacrés clôturés qui donne à la ville l'image d'une urbanisation écologique (Carte 2).

Carte 2 : Répartition spatiale des bois sacrés dans la ville de Korhogo

1.2 Les cours d'eau et les aménagements hydro-agricoles

La région est traversée par des cours d'eau notamment le fleuve Bandama, un affluent du fleuve Niger appelée la Bagoué sans oublier les nombreuses rivières qui irriguent naturellement la région. Cet atout hydraulique naturel est complété par de nombreux barrages de retenue d'eau aménagés par l'Etat dans le cadre de la maîtrise de l'eau et de l'appui au développement de l'élevage, la pêche et l'agriculture. En effet, la région septentrionale de la Côte-d'Ivoire, a vu se créer depuis 1960, dans les bas-fonds, 269 barrages à vocation pastorale et 19 à vocation hydro-agricole, pour la culture du riz irrigué et le maraîchage (T. Le Guen, 2002, p. 3).

Par ailleurs, une partie du département de Kong est occupée par le Parc national de la Comoé, qui est une réserve naturelle protégée par l'Etat et l'UNESCO.

1.3 La formation progressive d'une couverture végétale et climatique favorable à l'afforestation impulsée par le développement et l'impact écologique de la culture massive de l'anacarde

La Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial d'anacarde. L'anacarde est devenu depuis le début des années 2000, l'une des principales filières d'exportation de la Côte d'Ivoire, en raison d'une demande mondiale croissante et du développement des échanges commerciaux Afrique-Asie. Aujourd'hui, le secteur de l'anacardier est le plus dynamique dans les régions du Centre et du Nord de la Côte d'Ivoire, dépassant la culture d'exportation traditionnelle qu'est le coton en termes de volumes de production et de recettes d'exportation. La Côte d'Ivoire est passée de producteur marginal de noix de cajou brutes à celui de premier producteur mondial (T. Basset, 2017, p. 59). Au niveau national, la production d'anacarde est passée de 380 000 tonnes en 2011 à 761 317 en 2018 (voir tableau II) puis à environ 1 million de tonne aujourd'hui selon la Direction régionale de l'Agriculture de Korhogo. Le tableau 2 montre l'augmentation non seulement de la production mais aussi des superficies et des prix d'achat aux paysans. Les raisons de la ruée des paysans du Centre et du Nord vers cette culture ont été étudiées par des chercheurs. En effet, l'anacarde présente des revenus nets moyens annuels par hectare 3 à 4 fois supérieurs au coton dans la sous-préfecture de Boundiali (244 746 FCFA/ha). L'anacarde représente 58 % dans la

formation des revenus agricoles perçus dans le bassin cotonnier en Côte d'Ivoire. La noix de cajou est suivie par le coton (19 %) et certaines cultures vivrières comme le maïs (8 %) et l'arachide (8 %) (S. Y. Koffi, K. R. Oura, 2019, p. 5). Les personnes interrogées par ces chercheurs ont déclaré que les principales raisons de l'adoption de l'anacarde sont les marges brutes supérieures de cette culture (63 %) et la faible quantité de travail (30 %) nécessaire à l'entretien des vergers par rapport à l'activité cotonnière (S. Y. Koffi, K. R. Oura, 2019, p. 3). L'adoption de l'anacardier marque bien le début d'une transition agro-écologique (François Ruf, Siaka KONE et Boniface BEBO, 2019, p. 6). La culture de l'anacarde a entraîné une transformation des paysages agro-climatiques au nord en général et dans le District des Savanes en particulier. Dans le District des Savanes, l'anacarde s'accapare l'espace agricole des cultures vivrières de par ses superficies et de son système de culture et de production (K. Silué, et al. 2020, p. 145). On a des milliers d'hectares d'anacarde. De bassin cotonnier, le District des Savanes est donc devenu un bassin anacardier. Tout le paysage agricole est dominé par la culture de l'anacarde. Cette réalité régionale au nord est visible à l'échelle de toutes les zones de savane du pays.

Tableau II : Evolution des superficies et productions de l'anacarde de 2011 à 2018

Rubriques	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre de producteurs (en milliers)	250	250	250	250	300 000	320 000	350 000	350 000
Superficies estimées(en milliers d'ha)	1 000	1 250	1 250	1 250	1 350	1 350	1 350	1 350
Production commercialisée (en milliers de t)	380	450	500	560	702,5	649, 5	711,2	761,3
Rendement moyen estimé (kg de NBC/ha)	380	360	400	448	520	481	527	564

Exportation de noix brutes de cajou (en milliers de t)	276,19	407	465	520	660	609,2	664,93	646,21
Prix minimum officiel bord champ (FCFA)	300	310	200	225	275	350	440	500

Source : GIZ, Coopération allemande, Rapport final, 2020, p. 28

La culture de l'anacardier a un impact écologique positif dans la mesure où elle permet de protéger, conserver et reconstituer les sols. C'est pourquoi, l'une des principales raisons de son introduction en Côte d'Ivoire est la lutte contre la déforestation et les feux de brousse dans les zones vulnérables (GIZ, 2010, p. 32). L'anacardier préfère une pluviométrie comprise entre 800 et 1800 mm par an en une seule saison qui dure de 5 à 7 mois. Il supporte les températures allant de 12 à 32° C (E. J. Lacroix, 3, 2003, p. 21). L'anacardier est un arbre originaire des régions tropicales, résistant aux fortes chaleurs mais très sensible aux basses températures. On le trouve donc généralement à des altitudes assez basses. Le tronc est très ramifié, avec un feuillage dense et persistant et un port globuleux. L'anacardier est une espèce spontanée, utilisée pour le reboisement, et de plus en plus cultivée pour son fruit : la noix de cajou. Ses exigences varient suivant l'usage. Elles sont très faibles en reboisement. Il nécessite peu d'eau, pas d'engrais, ni de soins spéciaux et peut pousser dans les terrains pauvres comme les sols ferrallitiques ou ferrugineux à cuirasse de latérite. Ses exigences augmentent en exploitation fruitière (E. J. Lacroix, 3, 2003, p. 9). La figure 1 ci-après présente un verger d'anacarde au nord à M'Bengué.

Figure 1 : Verger d'anacarde à M'Bengué au Nord, Prise de vue : J.M. ATTA, 2022

En somme, la culture de l'anacarde qui domine l'espace agricole dans le District des Savanes offre de grandes possibilités de boisement des territoires. Par ailleurs, ce boisement avec les anacardiens est complété dans une moindre mesure par les plantations de manguiers plus marquées dans les zones de Korhogo et de Sinématiali. Ce boisement produit des micro-climats localisés favorables au développement de l'afforestation avec les opportunités de développer des plantations de teck.

2. Discussion

La consommation et la dégradation des ressources en bois sont très importantes au nord et les causes sont les feux de brousse, l'orpaillage clandestin, la transhumance, la demande sociale des populations en bois de chauffe et la recherche de nouveaux points de pâturage pour les troupeaux et le recours au bois de chauffe par les ménages. L'afforestation est donc à l'épreuve de plusieurs activités et phénomènes anthropiques.

2.1 Les activités d'élevage et de la transhumance : une menace contre l'afforestation

Les troupeaux sont considérés comme nuisibles aux vergers d'anacarde, car les bovins peuvent casser les jeunes plants et consommer les pommes qui surmontent la noix d'anacarde (S. Audouin et A. Gonin, 2004, p.10). Les couloirs de transhumance naguère aménagés ne sont plus opérationnels à cause du manque d'entretien. Les peulhs qui quittent les pays sahéliens pour migrer vers les savanes du nord de la Côte d'Ivoire sont le plus souvent en conflit avec les paysans de cette partie du pays. En effet, dans leurs déplacements, les troupeaux détruisent les plantations villageoises et la végétation.

2.2 La ruée vers l'orpaillage clandestin : un danger pour l'afforestation

L'orpaillage clandestin touche 24 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire, et il est exercé par près de 500 000 personnes. Cette situation a été favorisée au cours de la dernière décennie par les crises socio politiques successives qui ont réduit le niveau de surveillance du territoire, mais surtout l'augmentation du prix de l'or qui est passé de 250 à 1600 dollars US en 2011 (Ministère de l'Industrie et des Mines, 2016, p. 6). Ainsi, dans les zones de savane où les populations sont plus confrontées à la pauvreté rurale, on constate une ruée vers l'or. Cette ruée a entraîné la prolifération des sites d'orpaillage clandestin sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Sur 258 sites d'orpaillage clandestin identifiés en Côte d'Ivoire, plus de 62% sont localisés au Nord du pays (K. H. Konan, 2019, p. 105). Le bilan environnemental de cette activité montre qu'elle est aujourd'hui à la base de la dégradation du couvert végétal et la pollution des sols avec pour corollaire une régression des activités agricoles et l'insécurité alimentaire (voir figure 2).

Figure 2 : Site d'orpaillage détruisant la végétation à Bevogo dans le Département de Korhogo, Prise de vue : J.M ATTA, 2022

Ces sites d'orpaillage clandestin se développent autour des Sociétés aurifères modernes localisées à Sissingué dans le Département de Tengrela et Tongon dans la circonscription départementale de M'Bengué. En plus des revenus meilleurs plus que ceux tirés dans l'abriculture qui favorisent l'ancrage spatial des orpailleurs clandestins, ceux-ci réalisent des équipements scocio-collectifs (écoles, centres de santé, etc.) en copiant la responsabilité sociale des entreprises (RSE) modernes. Ces réalisations renforcent encore leur emprise sur l'espace. Selon nos enquêtes, les opérations de répression menées par les autorités administratives et sécuritaires n'ont pas encore permis d'endiguer l'orpaillage clandestin. Et ce, d'autant plus que, nos enquêtes révèlent que certains élus, cadres et notables entretiennent cette activité illégale. Par ailleurs, des élus et cadres refusent d'en parler ou d'intervenir pour éviter d'être assassiné mystiquement ou par d'autres méthodes. L'orpaillage clandestin continue

donc de s'enraciner dans le District autonome des Savanes avec ses effets néfastes sur le patrimoine végétal.

2.3 Les feux de brousse et la demande urbaine en charbon de bois : une contrainte majeure à l'afforestation

Selon la Direction de la Météorologie Nationale de Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM), des foyers de feux de brousse ont été détectés du 11 au 20 Février 2021 par le satellite MODIS au nord de la Côte d'Ivoire. Ces foyers de feux de brousse montrent la vulnérabilité du couvert végétal du nord du pays. C'est pourquoi, le District Autonome des Savanes a été classé en vigilance orange par les services de la SODEXAM. Cela signifie les risques liés aux feux de brousse sont très élevés. Ces feux de brousse entretiennent la sécheresse dans la région. Les populations paysannes et les acteurs de développement local qui s'intéressent à l'agriculture ont constaté que la sécheresse est devenue un défi pour la région. Si tous les acteurs interrogés ont noté l'installation presque définitive de la sécheresse dans leur zone, ceux-ci ne comprennent pas les pluies diluviennes et abondantes qui inondent les parcelles et causes d'énormes pertes (N. A. Boko-koiadia et al. 2016, p. 167). Selon le constat des acteurs fait par ces chercheurs, la zone de Korhogo connaît actuellement une dégradation avancée de sa végétation, des sols et une progression du désert. Une situation caractérisée par la disparition des cours d'eau et l'assèchement des barrages, rivières, bas-fonds et puits (N. A. Boko-Koiadia et al., op. cit. p. 169). Par conséquent, les températures et la durée de l'insolation augmentent plus ou moins (Tableau III).

Tableau III : Température (°C) et insolation (heures) moyenne de 1977 à 1999

Stations	Paramètres	J	F	M	A	M	J	Jt	At	S	O	N	D	Total ou Moy.
Korhogo	Température	26,6	28,9	29,3	28,7	27,5	25,9	24,9	24,7	24,9	26	26,8	26,2	26,7
	Insolation	273	243	230	225	244	209	160	162	183	240	256	258	2690

Source : SODEXAM, Données METEOSAT, 1999

Par ailleurs, la demande en charbon de bois dans les villes du nord connaît également une augmentation avec pour corollaire une pression sur les ressources en bois. A cet effet, 80 à 92% de la population ivoirienne consomme la biomasse énergie selon le Ministère des Mines et de l'Énergie. Au nord, les recherches menées montrent que moins de 50% de ménages sont équipés en bouteilles de gaz butane. Même quand, des bouteilles existent, on constate un mix énergétique avec l'utilisation du bois-énergie. Dans le District des Savanes, précisément à Boundiali, des chercheurs ont mis l'accent sur la question du bois-énergie. En effet, K. Koulibaly et Y. C. Amani (2016, p. 149) écrivent : La cuisson des aliments se présente comme le vecteur principal de l'exploitation du charbon de bois dans ladite zone. Les raisons qui justifient son utilisation domestique sont aussi diverses que ses usages. Selon les enquêtés : *« le charbon est facile à allumer ; il salit moins les marmites ; on n'a pas besoin de beaucoup pour faire cuire les aliments et il ne produit pas de fumée ; le charbon de bois peut être stocké sans peur de problèmes d'insectes, produit moins de fumée et a des propriétés excellentes pour la préparation de la nourriture ; il brûle pour de longues périodes et peut être éteint et rallumé de façon rapide et facile, etc. »*. Par ailleurs, ils constatent que les forgerons utilisent le charbon de bois pour leurs activités. Cette forte propension à utiliser le charbon de bois entraîne une destruction des arbres de la savane.

Conclusion

Le District des Savanes du nord de la Côte d'Ivoire offre des possibilités de développement de l'afforestation pour renforcer le boisement de l'espace. Ce boisement impulsé par une dynamique spatiale sans précédent de la culture extensive de l'anacarde entretient des changements écologiques. Les services régionaux de la SODEFOR (Société pour le Développement des Forêts) appuyée par les collectivités territoriales doivent compléter cette dynamique de boisement ou d'afforestation, par le développement d'essences végétales comme les plantations de tecks tout en sensibilisant les paysans sur la sécurité alimentaire souvent sacrifiée sur l'autel de la culture de l'anacarde et de l'orpaillage clandestin. Le boisement des terres agricoles peut jouer un rôle important dans le développement rural en augmentant le revenu agricole des terres peu productives et en créant des emplois durables dans les zones reculées (Food and Agriculture Organisation for the United Nations, FAO, 2002, p. 23). Selon cette institution, les pays comme

l'Écosse, l'Irlande et la Roumanie ont fait des expériences réussies en matière d'afforestation. Dans ce contexte, la mise en forêt progressive du District des Savanes peut contribuer à une évolution voire une révolution écologique de cette zone dominée par la savane. Et ce, d'autant plus que les possibilités d'afforestation ou de boisement sont supérieures aux contraintes. En misant sur ce possibilisme forestier par l'afforestation de certaines zones du nord, la Côte d'Ivoire peut construire un modèle réussi de protection de l'environnement conforme aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Références bibliographiques

ARNAUD Jean-Claude, SOURNIA, Gérard 1979, Les forêts de Côte-d'Ivoire : une richesse naturelle en voie de disparition. In: *Cahiers d'outre-mer*, n° 127, 32^e année, pp. 281-301

ATTA Kouacou Jean-Marie, 2009, Contribution de la Télédétection et des SIG pour une approche modélisatrice de la déforestation en vue d'une gestion durable des forêts tropicales : cas des Forêts classées de Béki et de Bossématié dans l'Est de la Côte d'Ivoire, Thèse de Doctorat en Géographie, Université de Nantes, 363 p.

AUDOUIN Sarah et GONIN Alexis, 2004, L'anacarde : produit de la globalisation, moteur de la territorialisation, l'exemple du Sud du Burkina Faso, in *EchoGéo*, 15 p.

BASSET Thomas, 2017, Le boom de l'anacarde dans le bassin cotonnier du Nord ivoirien : structures de marché et prix à la production, in *Afrique contemporaine*, N° 263-264, pp. 59-83

DIOMANDE Bêh Ibrahim, Pauline KANGAH Agoh Dibi, DJE Kouakou Bernard, 2014, Variabilité du bilan hydrique dans les régions de savanes de Côte d'Ivoire, in *Revue de Géographie et d'Environnement*, *GEOTROPE*, EDUCI, N°2, pp. 28-40

Food And Agriculture Organisation for the United Nations (FAO), 2002, *Afforestation in the context of sustainable forest management*, United Nations Commission for Europe, International Labour Organisation, 320 p.

GARCIA Claude, PASCAL Jean-Pierre, KUSHALAPPA Cheppudira G., 2006, *La forêt sacrée de Kodagu en Inde : écologie et religion*, CIRAD, Département des forêts, bois et forêts, N° 288, 13 p.

GIZ, 2010, *Analyse de la Chaîne de Valeur du Secteur Anacarde de la Côte d'Ivoire*, Coopération allemande, Fondation Bill et Melinda Gates, Initiative Cajou Africain,

IBO Guéhi Jonas, KESSE Marie-Madeleine, 1998, *La réforme de l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire : quels impacts sur les acteurs locaux ?* International Institute for Environment and Development, 37 p.

KOFFI Simplicie Yao, OURA Kouadio Raphaël, 2019, Les facteurs de l'adoption de l'anacarde dans le bassin cotonnier de Côte d'Ivoire, in *Cahiers Agricultures*, Vol. 28, n°24, 8 p.

KONAN Kouamé Hyacinthe, 2019, La Gestion participative, une solution à l'orpaillage clandestin au nord de la Côte d'Ivoire, in *Revue ivoirienne de géographie des savanes*, RIGES, NO 7, pp. 105-117

KOULIBALY Kindinin et AMANI Yao Célestin, 2016, Déterminants bio-culturels de l'exploitation du charbon de bois à Boundiali (Nord Côte d'Ivoire), in *Revue Africaine d'Anthropologie*, Nyansa-Pô, N°21, pp. 141-157

LACROIX Eric J., 2003, *Les anacardiens, les noix de cajou et la filière anacarde à Bassila et au Bénin*, GIZ, 75 p.

LE GUEN Tanguy, 2002, Les barrages du Nord de la Côte-d'Ivoire : développement socio-économique et état sanitaire des populations, Thèse de Doctorat en Géographie, Université de Brest, 300 p.

Ministère de l'environnement et du développement durable, 2016, *Comptes forestiers et macroéconomiques de la Côte d'Ivoire, comment la déforestation affecte la macroéconomie nationale*, Abidjan, ONU-REDD+, 31 p.

Ministère du plan et du développement, 2010, *Les conditions du développement durable de la Côte d'Ivoire*, Abidjan, Ministère du plan et du développement, PNUD, 248 p.

RUF François, KONE Siaka et BEBO Boniface, 2019, Le boom de l'anacarde en Côte d'Ivoire: transition écologique et sociale des systèmes à base de coton et de cacao, in *Cahiers Agricultures*, Vol. 28, n°21, 12 p.

SAMBO Hamed, 2014, Analyses des efforts de reboisement et prévisions des productions de grumes et de charbons en Côte d'Ivoire, Rapport de mémoire de fin de cycle, ENSEA, SODEFOR, 49 p.

SILUE Karna, GBODJE, Jean-François Aristide, DJAKO Arsène, 2020, Dynamique spatiale et problématique de la sécurité alimentaire dans la zone dense du Département de Korhogo (Nord de la Côte d'Ivoire), in *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, N° 32, pp. 145-162.

SODEXAM, 2021, Bulletin feux de brousse, Abidjan, N° 10, Février 2021, 3 p.

TUO Pega, 2013, Approche géographique de la méningite et du paludisme dans le Nord ivoirien, Thèse de Doctorat Unique en Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny, IGT, 324 p.